

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI**

“Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o‘rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjuman

MATERIALLARI

25-sentyabr

**TOSHKENT
«EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ -2025**

Sport – sog‘lom xalq, sog‘lom avlodning tayanch ustuni!

Har bir ota-ona, har bir millatning niyati – jismoniy va ma‘naviy bar-kamol avlodni tarbiyalashdir. Bunga esa jismoniy tarbiya va sportsiz erishib bo‘lmaydi. Sport sog‘lom xalq, sog‘lom avlodning tayanch ustunidir.

SHAVKAT MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Ushbu to‘plam aholining barcha qatlamlarini ommaviy sport turlari bilan shug‘ullanishga keng jalb qilish hamda aholi orasida jismoniy faollikni targ‘ib qilish orqali sog‘lom turmush tarzini ommalashtirish, ijtimoiy guruhlar, yosh toifalari va gender farqlaridan qat‘iy nazar sportni barcha uchun ochiq qilish, mahallalar va jamiyatda ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlash, yoshlarni tarbiyalash va salbiy odatlarning oldini olish, yosh avlodni sog‘lom hayotga yo‘naltirish, ommaviy sportni madaniyatga aylantirish, sport tadbirlarini muntazam o‘tkazish orqali jamiyatda sportni turmush tarzining ajralmas qismi sifatida shakllantirish, ilmiy-metodologik bazasini kuchaytirish, ilmiy-uslubiy, pedagogik asoslarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

UUK: 796.035(575.1)(082)

KBK: 75.81я43

“Jamiyatda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish va aholining jismoniy faolligini oshirishda ommaviy sport turlarini o‘rni: muammolar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy anjumani to‘plami, - O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. / T - «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI» MCHJ: 2025 – 340 bet.

Mas’ul muharrir:

p.f.b.f.d. (PhD), dotsent Isroilov R.I.

Tashkiliy qo‘mita:

R.M.Matkarimov	<i>O‘zDJTSU rektori, tashkiliy guruh raisi</i>
M.O‘.Arziqulov	<i>O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
Sh.Sh.Gaziyev	<i>Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
Sh.S.Mirzanov	<i>Yoshlar masalalari va ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
E.T.Raxmanov	<i>O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
Sh.F.Tulaganov	<i>Gandbol, regbi, chim ustida xokkey nazariyasi va uslubiya kafedrasini mudiri - tashkiliy guruh raisi o‘rinbosari (moderator)</i>
R.I.Isroilov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi (koordinator)</i>
Sh.K.Pavlov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
F.A.Abduraxmanov	<i>Kafedra professori - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
O.X.Abdalimov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
R.R.Kariyeva	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
A.Sh.Mo‘minov	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
O.V.Galkin	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
M.R.Rozibayev	<i>Kafedra dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
X.Q.Fozilov	<i>Kafedra professori v.b. - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
I.Buraimov	<i>Kafedra kata o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
Z.E.Yusupova	<i>Kafedra kata o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
Z.Agzamova	<i>Kafedra o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
X.M.Habibjonova	<i>Kafedra o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
J.O‘.Parpiyeva	<i>Kafedra o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>
B.N.Hayitov	<i>Kafedra o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi</i>

To‘plamga kiritilgan tezislarning mazmunidagi ma‘lumotlarning haqiqiy va asosli ekanligiga mualliflarning shaxsan o‘zlari mas‘uldirlar.

Mazkur to‘plam O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Uslubiy Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ISBN: 978-9910-8297-3-4

© «EVRIKA NASHRIYOT-MATBAA UYI», 2025
© Sh.K.Pavlov, O.X.Abdalimov, R.I.Isroilov, 2025

5. Bompas T., Haff G.G. "Periodization: Theory and Methodology of Training" – Human Kinetics, 2019.

6. Kazimirsky Yu. "Judo: Texnika i taktika boevogo iskusstva" – Moskva: Eksmo, 2016.

7. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligining normativ hujjatlari (2020–2024 yillar).

8. Jahon dzyudo federatsiyasi (IJF) rasmiy sayt materiallari – www.ijf.org.

9. Sharipov R. "Yosh sportchilarning musobaqaviy tayyorgarligini rejalashtirish" – Sport ilmiy jurnal, 2021.

10. Dzyudo bo'yicha xalqaro ilmiy maqolalar to'plami – "Journal of Combat Sports and Martial Arts", 2020–2023.

GANDBOL SPORT TURIDA DARVOZABONLARNING TEXNIK TAYYORGARLIK DARAJASINI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Xayitov B.N.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya tarbiya va sport universiteti, Chirchiq shahri, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada gandbol sport turida darvozabonlarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan yillik mashg'ulotlar metodikasi ishlab chiqildi va amalda sinovdan o'tkazildi. Pedagogik tajriba davomida tajriba va nazorat guruhlarining ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Mashg'ulotlar jarayonida darvozabonlarning o'yin davomida qo'llaydigan texnik harakatlari, sakrashlar, reaksiya tezligi, pozitsion joylashuvi va to'pni qaytarish ko'nikmalari rivojlantirildi. Tadqiqot natijalari tajriba guruhida texnik va jismoniy ko'rsatkichlarning sezilarli yaxshilanganini ko'rsatdi. Ushbu metodika gandbolchi darvozabonlarini tayyorlashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: *darvozabon, yillik mashg'ulot, texnik tayyorgarlik, reaksiya tezligi, metodika.*

Annotation. This article presents the development and practical testing of an annual training methodology aimed at improving the technical preparation of goalkeepers in handball. During the pedagogical experiment, the physical and technical performance indicators of the experimental and control groups were analyzed. The training focused on enhancing key goalkeeper skills such as in-game technical movements, jumping ability, reaction speed, positional awareness, and ball-blocking techniques. The results demonstrated a significant improvement in the technical and physical performance of the experimental group. The proposed methodology serves as an effective tool for training handball goalkeepers.

Keywords: *goalkeeper, annual training, technical preparation, reaction speed, methodology.*

Kirish. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, xalq salomatligini mustahkamlash, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va sport yutuqlarini yuksaltirish davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishini tashkil etmoqda. Xususan, "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilanganidek, xalqaro sport maydonida O'zbekiston sportining raqobatbardoshligini oshirish" jismoniy tarbiya va sport sohasidagi davlat siyosatining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, yoshlarning jamoaviy sport turlariga qiziqishini oshirish, ularning jamoaviy sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, shuningdek, sport musobaqalarini tizimli o'tkazib borishni yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Yurtimizda taraqqiyotning ushbu yo'nalishini muvaffaqiyatli amalga oshirish, gandbol sport turida oliy yutuqlar rivojlanishida rivojlangan ilg'or jahon tajribalariga asosan mashg'ulotlarni tashkil etishga qaratilmoqda.

Tadqiqotning maqsadi o'quv mashg'ulot guruhidagi darvozabonlarni yillik mashg'ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha metodika ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- darvozabonlarning texnik tayyorgarligi mazmunini nazariy jihatdan o'rganish;

- 13-14 yoshli darvozabonlarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish usullarini aniqlash;

- gandbol sport turida darvozabonlarning yillik tayyorgarlik davrlarida texnik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish.

Tadqiqot tashkil etilishi. Pedagogik tajriba sport maktabi o'quv-mashg'ulot bosqich gandbolchilari mashg'ulot jarayonida o'tkazildi. Tajriba 6 oy davomida olib borildi. 20 nafar o'quv-mashg'ulot bosqichidagi gandbolchilar, 10 nafar nazorat va 10 nafar tajriba guruhlariga bo'lingan.

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Gandbol sport turi darvozabon texnikasini rivojlantirishda asosan hujum qilish harakatlarini bajarishda oyoqlari bir chiziq bo'ylab yozib o'tirish (shpagat) holatidan tez-tez foydalanish, u bu harakatlarni har tomonga bemalol bajarishga o'rgatildi. Darvozabon o'yin jarayonida turli xil sakrashlarni bajarishi musobaqada alohida ahamiyatga ega. Darvozaboning to'p otayotgan o'yinchiga peshvoz chiqishi va sakrashi, darvoza qo'riqlashning murakkab usullari qatoridan o'rin olgan. Darvozaning nishonga olingan burchagini kamaytirish uchun darvozabon yuqoriga yoki uzunlikka sakrab darvozaga yo'naltirilgan to'pning yo'lini to'sishga harakat qiladi. Darvozabon sakraganda, to'pning yo'nalish yo'lini ko'proq kamaytirish uchun oyoq va qo'llarini yon tomonga yoyish harakatlari mustahkamlab borildi. Darvozabon raqiblar bilan to'p uchun kurashda ko'pincha aldash harakatlarini amalga oshiradi.

1-rasm. O'quv mashg'ulot guruhida gandbolchilarni yillik mashg'ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi

O'quv mashg'ulot guruhida gandbolchilarni yillik mashg'ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasida maydon o'yinchilarining hududiy hujumda texnik-taktik harakatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Bundan tashqari hujum texnikasini rivojlantirishda tez yorib o'tish, tezlikni va yo'nalishlarni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish hamda hujum qilish va to'pni uzatish texnikasini o'rgatishga e'tibor qaratildi. Himoya texnikasini esa, himoyachi dastlabki holatida oldinga orqaga harakat qilish, to'pni olib qo'yish, to'pni urib chiqarish, 5:1, 4:2 taktik tizimda himoyalash, himoyachi 5+1, 4+2 aralash himoya taktik tizimida himoyalash imkoniyatlari oshirildi.

1-jadval.

Sinaluvchilarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari dinamikasi, n=20

Tr	Ko'rsatkich	Guruh	Tadqiqot boshi		Tadqiqot oxiri		t	P
			$\bar{X} \pm \sigma$	V,%	$\bar{X} \pm \sigma$	V,%		
1	Darvozadan darvozaga to'p kiritish uchun 40 m.ga to'p otish, m	TG	23.30 ± 6.87	28.27	27.40 ± 5.78	21.09	1.23	<0,3
		NG	24.60 ± 4.75	19.31	26.90 ± 4.45	16.54	0.87	>0,5
2		TG	4.30 ± 0.94	22.06	6.10 ± 0.89	14.59	3.74	<0,001

	Qarshi hujumga chiqish uchun atrif pas berish. (10 marta imkoniyat), marta	NG	4.50 ± 0.97	21.60	5.50 ± 0.89	16.18	2.26	<0,05
3	Kompleks mashqlar, soniya	TG	14.77 ± 2.15	14.55	13.91 ± 1.17	8.40	1.36	<0,01
		NG	14.93 ± 1.52	10.17	14.70 ± 1.23	8.36	0.45	>0,7
4	30 m ga to'p bilan yugurish, soniya	TG	5.76 ± 0.86	14.93	5.08 ± 0.45	8.88	2.79	<0,05
		NG	5.87 ± 0.98	16.67	5.70 ± 0.64	11.39	0.65	>0,5
5	Joyidan turib uzoqqa 500 gr to'pni asosiy qo'lda uloqtirish. m	TG	19.70 ± 2.62	13.33	23.30 ± 1.94	8.32	3.27	<0,001
		NG	19.90 ± 2.56	12.86	22.80 ± 2.46	10.78	2.92	<0,01
6	100 m.ga mokkisimon yugurish, soniya	TG	26.52 ± 2.54	9.57	25.39 ± 1.29	5.07	3.71	<0,01
		NG	26.94 ± 1.09	4.04	26.59 ± 0.78	2.93	0.70	>0,5

Texnik tayyorgarlikning takomillashuvida tajribalar davomida darvozabonlar va boshqa pozitsiyadagi o'yinchilarning texnik tayyorgarligi bo'yicha sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Darvozadan darvozaga 40 m.ga to'p otish nazorat testida tajriba guruhida 12.75%, nazorat guruhida 9.34% ga yaxshilandi. Qarshi hujumga chiqish uchun aniq pas berishda tajriba guruhi 41.86% ga, nazorat guruhi esa 22.22% ga o'sish qayd etdi. Kompleks mashqlar bajarish vaqtida tajriba guruhi 5.78 soniyaga yaxshilandi, nazorat guruhi esa 1.58 soniya yaxshilanish ko'rsatdi. 30 m.ga to'p bilan yugurishda tajriba guruhi 11.66%, nazorat guruhi 3.028% ga tezlashdi. 500 gr to'pni asosiy qo'lda uloqtirish nazorat testida tajriba guruhi 18.27%, nazorat guruhi 14.57% ga ortdi. Bu natijalar shuni anglatadiki, tajriba guruhi texnik mashqlarga asoslangan treyninglar orqali jismoniy va texnik tayyorgarlikni ancha yuqori darajaga ko'targan.

Xulosa. Jamoaviy natijalarning yaxshilanishi bo'yicha, tadqiqot jarayonida tajriba guruhi sportchilari texnik va taktik ko'nikmalarni yanada mukammallashtirib, o'yin samaradorligini oshirishga muvaffaq bo'lishdi. Murabbiylar tomonidan amalga oshirilgan metodik yondashuv natijalari quyidagi jihatlarda ijobiy o'zgarishlarga olib keldi. To'p uzatish aniqligi va hujum samaradorligi oshdi. Himoyaviy harakatlarda kamroq xatolik kuzatildi. Jamoaning o'zaro muvofiqligi va uyushqoqligi kuchaydi. Darvozabonlarning tezkor reaksiya va hujumlarga qarshi samarali qarshilik ko'rsatish darajasi oshdi. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi uchun qo'llanilgan metodik yondashuvlar sportchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini sezilarli darajada yaxshiladi. Ayniqsa, jismoniy mashqlar, to'p bilan ishlash texnikasi va o'yin jarayonidagi taktika bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi qarori.

2. Xayitov B.N. Gandbolchilarni yillik tayyorgarlik mashg'ulotlarida texnik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi // International conference on interdisciplinary science. – 2025. – T. 2. – №. 2. – B. 59-67.

3. Xayitov B.N. O'quv-mashg'ulot guruhidagi gandbolchilarni texnik tayyorlash aspektlari // "Zamonaviy ilm-fan va ta'lim istiqbollari" ilmiy-amaliy konferensiya. – 2025. – B. 462-465.

4. Isroilov R.I., Yusupova Z.E., Habibjonova X.M. Yosh gandbolchilarning chidamliligini rivojlantirish vosita usullarini optimallashtirish // Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 134-140.

5. Habibjonova X.M., To'g'onboyev G'.A. Yuqori malakali gandbolchilarning mashg'ulot jarayonini tashkil etish muammolari // "Sport menejmenti va marketingi: muammolar, tendensiyalar va istiqbollar" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. – 2022. – B. 326-330.

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ХОККЕИСТОВ НА ТРАВЕ

Агзамова Зулфия Ахмадали кизи.

преподаватель, кафедры "Теория и методика гандбола, регби, хоккея на траве", Узбекского государственного университета физической культуры и спорта. г. Чирчик.

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развитие скоростно-силовых качеств у хоккеистов на траве, выявить эффективные методы тренировочного процесса у спортсменов, занимающихся хоккеем траве, поэтому данная тема актуальна.

Ключевые слова: хоккей на траве, скоростно-силовые качества, бег, мяч.

Введение. Современный хоккей на траве предъявляет высокие требования к уровню физической подготовленности спортсменов. Одним из ключевых факторов успешной игры является развитие скоростно-силовых качеств, обеспечивающих выполнение рывков, ускорений, резких изменений направления движения, а также мощных ударов по мячу. В связи с этим актуальным становится поиск эффективных методов развития данных качеств у хоккеистов на траве.

Цель исследования. Определить особенности развития скоростно-силовых качеств у хоккеистов на траве и выявить эффективные методы тренировочного процесса, способствующие повышению их игровой эффективности.

Madrimov I.M. Havaskor va professional bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini baholash va pedagogik tanlov mezonlarini ishlab chiqish metodikasi.....	147
Turaev F.R. Yuqori malakali dzyudochilarning yillik tayyorgarlik tsikllari tuzilishi va mazmuni.....	152
Atamuratov Sh.Q. Maktab o'quvchilarining jismoniy rivojlanishiga og'ir atletika elementlarining ta'siri	157
Rozibayev M.M., Xabibullayeva R.H. Turli ampuada o'ynovchi yosh gandbolchilarning funksional tayyorgarligini tahlil qilish	161
Jalolov B.I. Yuqori malakali og'ir vazli bokschilarning hujum texnik harakatlarini musobaqa faoliyatida statistik tahlil qilish	166
Rozibayev M.M., Xabibullayeva R.H. O'yin faoliyatida markaz o'yinchilarining xujum harakatlarini tahlil qilish.....	171
Madrimov I.M. Havaskor bokschilarda tezkorlik va chaqqonlik ko'rsatkichlarini individual pedagogik yondashuv asosida rivojlantirish metodikasi.....	175
Xo'jamkeldiyeva D.A. Parabadmintonchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish xususiyatlari.....	180
Sayitova Malika M. Gandbol sportida hujumlarni tashkil etish usullari	183
Orpov M.R. Gandbolchilarning jismoniy imkoniyatlarini takomillashtirish va tezlik sifatini rivojlantiruvchi mashqlar	188
Buraimov I.B., Axmedov Y.M., Olimqulov N.Q. Chim ustida xokkeychilarni to'p uzatishning dastlabki texnik usullariga o'rgatish asoslari	190
Tursunaliyeva R.N. 8-9 Yoshli karatechi qizlarining mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish orqali motivatsiyani oshirish.....	194
Turaev F.R. Yuqori malakali dzyuchilarning texnik-taktik tayyorgarligini oshirish dasturi	197
Xayitov B.N. Gandbol sport turida darvozabonlarning texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash va rivojlantirish metodikasi	201
Агзамова З.А. Развитие скоростно-силовых качеств у хоккеистов на траве	205
Norqulov Z.Ch. 16-18 yoshli og'ir atletikachilarning tayyorgarlik hamda musobaqa oldi davri mashg'ulotlarini rejalashtirish.....	207
Яркулов Г.И. Групповая тактика в футболе.....	214
Norqulov Z.Ch. Og'ir atletika bo'yicha kattalar o'rtasida o'zbekiston chempionatida terma jamoa hamda terma jamoa tarkibidagi talaba sportchilar ishtirokining pedagogik tahlili	217
Мун В.В. Комплекс специальных упражнений для развития прыгучести у гандболистов	221
Умматов А.А. Установочно-профилактическая значимость предсоревновательной разминки у волейболистов разной квалификации.....	225